

**ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ
ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ Г. ВОРОНЕЖА)**

**CHILDREN'S HEALTH TOURISM AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE
FORMATION OF THE PERSONALITY OF YOUNG PEOPLE (ON THE
EXAMPLE OF CHILDREN'S HEALTH CAMPS IN VORONEZH)**

ГРОШЕВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА,

кандидат архитектуры, доцент,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет».

ЩЕРБИНИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет».

GROSHEVA TATYANA IGOREVNA,

candidate of architecture, associate professor,

Voronezh State Technical University.

SHCHERBININA MARIA SERGEEVNA,

Voronezh State Technical University.

В данной статье рассмотрена проблема развития, сохранения, доступности и популяризации такого направления, как детский оздоровительный туризм. Проанализирован зарубежный и отечественный опыт развития детских оздоровительных лагерей. Охарактеризованы типы детских лагерей, выделяемые по направлению деятельности. Проведен краткий ретроспективный анализ сохранившихся детских оздоровительных лагерей г. Воронежа. Отмечена необходимость проведения определенного комплекса мер по восстановлению и возобновлению работы детских оздоровительных лагерей, поскольку все рассмотренные комплексы на данный момент непригодны для посещения.

This article examines the problem of development, preservation, accessibility and popularization of such a direction as children's health tourism. The foreign and domestic experience of the development of children's health camps is analyzed. The types of children's camps, distinguished by the field of activity, are characterized. A brief retrospective analysis of the preserved children's health camps in Voronezh has been carried out. It was noted that it is necessary to carry out a certain set of measures to restore and resume the work of children's health camps, since all the considered complexes are currently unsuitable for visiting.

Ключевые слова: *детский лагерь, детский туризм, оздоровительный лагерь, инфраструктура лагерей, детский отдых.*

Key words: *children's camp, children's tourism, health camp, camp infrastructure, children's recreation.*

В постсоветское время на территории нашей страны наблюдается спад и угасание такого направления, как детский оздоровительный туризм. На это повлияли многие факторы: смена политического режима и власти, ушедшая эпоха идеологии пионерии, смена молодежных кумиров, изменения в образовательной политике, быстрые темпы роста и

распространения интернета и телефонии, и как следствие – сокращение расстояния между людьми посредством современных способов связи, – все это постепенно отдалило и утратило популярность традиционных детских оздоровительных лагерей.

В распоряжении Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р «О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г.» уделяется особое внимание развитию детского туризма [11].

Детский оздоровительный туризм в современных условиях направлен не только на укрепление иммунитета и отдых ребенка, но и на формирование патриотизма и становление личности, формирование новых социальных связей, адаптацию ребенка в социуме, умение быстро принимать решения, развитие навыков командной работы [1, с.4].

Согласно данным Росстата, количество лагерей в нашей стране (в Центральном федеральном округе) за 2011-2020 годы уменьшилось с 10597 до 3899 [7, с.101]. Наблюдается дефицит не только количественный, но и качественный. Инфраструктура не соответствует современным требованиям, не является комфортной и привлекательной для молодого поколения. Данная проблема была озвучена на федеральном уровне. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в ходе Заседания Президиума Совета законодателей РФ, высказался о готовности Минстроя реализовывать федеральную программу по восстановлению и строительству объектов для отдыха детей, в том числе с применением типовых проектов и быстровозводимых конструкций [9].

Одними из условий для успешного развития детского оздоровительного туризма являются формирование соответствующей среды, инфраструктуры, повышение качества оказываемых услуг. На повышение качества оказываемых услуг также должны быть ориентированы педагогические кадры, специалисты по работе с детьми.

В современных условиях коммерческих отношений, частной собственности, частного финансирования появились лагеря с уникальной целевой функцией: творчество (музыка, танцы, живопись), развитие языковых способностей (с привлечением иностранных носителей языка в преподавательский состав), с развитием навыков в робототехнике, программировании и т.д. Пребывание в таких лагерях не субсидируется государством и оплата ложится на плечи родителей. Позволить такой отдых для ребенка могут не все семьи [3, с. 113].

Необходимо проработать на вышестоящем уровне, предложить возможную интеграцию детского туризма в учебный образовательный процесс, с целью использования детских туристских программ, как формы внеурочных дополнительных занятий. Разработка экскурсионных программ и маршрутов, реализуемых совместно с музеями, центрами дополнительного образования, позволит существенно повысить качество образования и помочь будущему поколению быстрее узнать себя и найти свой путь.

Исследование проводилось на основе библиографических источников, статистических данных, сборников, личных фотоархивов и интернет-источников.

Зарубежный и отечественный опыт развития детских оздоровительных лагерей.

В конце XIX века начался период индустриализации и урбанизации в ряде стран. Создание новых рабочих мест, временное переселение рабочих людей привело к новой проблеме – необходимости создания неких организаций, где можно было бы оставить ребенка на время заработка родителей. Стали появляться частные лагеря. Местом зарождения принято считать США [6, с.123]. Затем лагерное развитие получило свое продолжение в Европе.

К началу XX века популярность набирает скаутское движение и развитие скаутских лагерей. Появляются лагеря-коммуны с делением по гендерному признаку. Лагерное движение приходит и в нашу страну [4, с.128].

Знаменитый детский лагерь «Артек» был создан в СССР в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь [12]. Сейчас он является одним из самых крупных детских лагерей в мире, одним из самых старейших, в 2025 году детский лагерь «Артек» отметит столе-

тие. Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» был открыт в 1960 году. Эти лагеря не прекратили свою деятельность на территории постсоветского пространства [2, с.17].

После Великой Отечественной войны большинство детских лагерей временно остановили свою деятельность. Часть лагерей была заброшена, часть – использована в годы войны для нужд фронта. После войны, детские лагеря поменяли свою целевую функцию и были адаптированы для создания на их основе детских домов и приютов для детей, потерявших родителей во время войны.

До 1980-х годов была популярна новая педагогическая воспитательно-трудовая методика, которая способствовала возрождению детских лагерей. Так, согласно «Положению о загородном пионерском лагере» 1978 года, пионерский лагерь считался оздоровительным внешкольным учреждением на время зимних и летних каникул [5, с.4490].

В годы перестройки приостанавливается развитие пионерской организации как направления и число действующих лагерей сокращается. Инфраструктура не получает развития, не выделяется финансирование, детские лагеря постепенно приходят в упадок.

В большинстве детских лагерей, которые были построены период Советской власти, преобладает типовая планировочная структура жилых корпусов, устаревшие морально инфраструктура и планировочные решения прилегающей территории.

По направлению деятельности детские лагеря можно разделить на несколько типов:

1) Спортивно-оздоровительные лагеря. Созданы для совершенствования спортивных навыков, развития выносливости, заинтересованности и мотивации подрастающего поколения в спортивном, здоровом образе жизни.

2) Санаторные лагеря. Их деятельность направлена на восстановление физического и ментального здоровья.

3) Образовательные лагеря. Направлены на развитие разных способностей детей и имеют различные направленности: творческая (музыка, танцы, изобразительное искусство), языковая, научная и т.д.

Детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) г. Воронежа.

В 1930-е годы для отдыха детей школьного возраста на территории Воронежа были открыты более двадцати пионерских и санаторно-оздоровительных лагерей. В большинстве своем, каждый лагерь был закреплен за заводом или другим бюджетным объектом [8]. Из-за смены политического режима, финансовых проблем организаций, отсутствием финансирования лагерей, многие из них оказались разорены, заброшены и перестали функционировать.

Рис. 1. ДОЛ «Юность». Современное состояние

В северо-восточном направлении от города, в непосредственной близости от станции Дубовка располагалось большинство детских оздоровительных лагерей.

Участок лагеря «Юность» имеет площадь почти в 19500 кв.м. В настоящее время территория не огорожена, на ней находятся несколько одноэтажных корпусов с выбитыми окнами и голубая беседка. Лагерь не функционирует (Рис.1).

Рис. 2. ДОЛ «Ласточка». Современное состояние

Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок», который принадлежал Воронежскому Механическому заводу, открылся 12 июля 1960 года и функционировал до 2008 года. В одну смену лагерь вмещал до 320 ребят. В настоящее время его территория заброшена (Рис.3). Территория детского лагеря «Орлёнка» выставлена на продажу, разрешенное использование – размещение объектов рекреационного назначения.

Все здания на территории «Орленка» находятся в полуразрушенном состоянии, но территория в 7,5 га обладает большим потенциалом для создания нового современного детского лагеря.

Рис. 3. ДОЛ «Орленок». Современное состояние

На территории лагеря объединения Рудгормаш «Рассвет» в 2022 году планировали построить жилые малоэтажные дома. Ситуация остается спорной до сих пор, поскольку не решился вопрос о смене вида разрешенного использования земельного участка. Так участок лагеря «Рассвет» остался невостребованным, а уцелевшие здания и сооружения окончательно пришли в ветхое состояние (Рис.4).

Рис. 4. ДОЛ «Рассвет». Сверху – главный вход, вид на столовую, начало 1970-х, снизу – современное состояние

Бывший пионерский лагерь «Ракета», принадлежащий ранее заводу им. Коминтерна – заброшен после его банкротства (Рис.5). На территории сохранилось немного – почти все здания полностью разрушены.

Рис. 5. ДОЛ «Ракета». Современное состояние

ДОЛ «Салют» из всех лагерей Дубовки имел самую большую вместимость – 1000 детей и 200 человек персонала за смену. В настоящее время лагерь не функционирует. На его территории до сегодняшнего дня сохранились капитальные здания, среди которых – просторная столовая, кирпичные жилые корпуса и кинотеатр «Салют» на 300 мест (Рис.6).

Рис. 6. ДОЛ «Салют». Современное состояние

К сожалению, все рассмотренные в статье детские оздоровительные лагеря непригодны для возобновления работы: разрушенные объекты, морально устаревшие планировочные решения и номерной фонд, отсутствующая современная инфраструктура, которые могли бы обеспечить качественный, современный и безопасный отдых детей.

Детский оздоровительный туризм является важным аспектом воспитания и формирования будущего поколения нашей страны. Необходимо осознать, что данный вид туризма требует немалых затрат: финансовых со стороны государства, частных инвесторов, а также моральных усилий и желания со стороны педагогов и наставников. «Окупаемость этого проекта» будет носить скорее не материальный характер, ведь данная деятельность будет способствовать воспитанию и становлению молодого и подрастающего поколения нашей страны. В современных реалиях уже назревает необходимость проведения определенного комплекса мер по восстановлению и возобновлению работы детских оздоровительных лагерей. Это самая правильная и необходимая инвестиция в будущее нашей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Портова М.А. Социально-педагогическая поддержка активного отдыха детей в оздоровительном лагере: дисс..... канд. пед. наук. Оренбург, 2003, 163 с. EDN: NMKFWR
2. Белоногова К.А. Архитектурно-градостроительная организация детских загородных лагерей отдыха в СССР / К.А. Белоногова, Л.Ф. Гайнуллина // Гуманитарные науки в XXI веке: научный Интернет-журнал. 2022. № 20. С. 15-26. EDN DBNJJM.
3. Отто О.В. Детские оздоровительные лагеря как основа развития детского туризма региона / О.В. Отто, Е.Е. Щур, А.Г. Редькин // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. 2022. № 14. С. 110-118. EDN VEJAHU.
4. Пономарев Е.С. Особенности архитектурно-планировочной структуры детских оздоровительных лагерей с творческим уклоном на примере российских и зарубежных аналогов / Е.С. Поно-

марев, Е.Э. Петрова // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2021. № 1(55). С. 127-142. DOI 10.52409/20731523_2021_1_127. EDN RPUSBC.

5. Прошунина А.В. Детский отдых в России. История и перспективы развития // Российское предпринимательство. 2015. №16(24), С. 4487-4494. doi: 10.18334/rp.16.24.2148

6. Стратий П.В. История возникновения и проектирования детских лагерей отдыха / П.В. Стратий, Д.А. Глаголева, А.В. Серов // Architecture and Modern Information Technologies. 2019. №2(47). С. 122-134.

7. Щёлокова Т.Н. Детский оздоровительный лагерь как место детского отдыха и туризма / Т.Н. Щёлокова, Д.А. Глаголева, А.В. Серов // Architecture and Modern Information Technologies. 2022. №2(59). С. 96-110.

8. Воронежские новости – «Это – смена комсомола...». URL: https://communa.ru/obshchestvo/eto_-_smena_komsomola (дата обращения: 25.01.2024).

9. Ирек Файзуллин: Минстрой России готов реализовывать федпрограмму по восстановлению и строительству объектов для отдыха детей. URL: <https://minstroyrf.gov.ru/press/irek-fayzullin-minstroy-rossii-gotov-realizovyvat-fedprogrammu-po-vostanovleniyu-i-stroitelstvu-obe> (дата обращения: 25.01.2024).

10. Коммерсант – На месте бывшего детского лагеря «Ласточка» под Воронежем могут построить 50-70 тыс. квадратных метров жилья за 2,5 млрд рублей. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5396691> (дата обращения: 10.02.2024).

11. Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-п «О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г.». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72661648> (дата обращения: 15.01.2024).

12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек». URL: <https://artek.org/ob-arteke/obshaya-informaciya> (дата обращения: 18.01.2024).

© Грошева Т.И., Щербинина М.С., 2024.